

ЎҚУВЧИЛАРДА МАЪНАВИЙ СИФАТЛАРНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК МАНБАЛАРИ

Н.Р.Машарипова

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Ушбу мақолада ўқувчи ёшларнинг маънавий сифатларини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлган аجدодларимиз томонидан яратилган педагогик манбалар ҳақида маълумот берилган. Ўқувчи-ёшларни маънавий сифатларини ривожлантиришнинг аҳамияти ва педагогик имкониятлари ҳақида, шахс маънавиятининг таркибий шаклланиши, маънавиятнинг таркибий элементлари, ривожлантириш принциплари ва воситалари таҳлил этилган. Аждодларимиз мероси воситасида ўқувчиларнинг маънавий сифатларини ривожлантиришнинг дидактик имкониятлари баён қилинган.

Калит сўзлар: маънавият, тарбия, педагогика, маънавий тарбия, миллий қаҳрамонлар, ахлоқий маънавият, кадриятлар, маданий маънавият, аждодлар мероси.

Аждодларимиз ҳар бир шахс ўзи ва атрофдагиларга баҳо бериш, уларни ўзи билан қиёслаш лаёқатига эга бўлиш лозимлигини таъкидлаб ўтганлар. Қиёслаш натижасида инсон ўзининг ютуқлари ва камчиликлари, яхши ва ёмон ҳислатларини билиб олади. Турмуш тарзига хос бўлмаган хатти-ҳаракатларини баҳолайди. Бошқаларда мавжуд бўлган яхши фазилатларнинг моҳиятини англаб, уларни ўзлаштиришга ҳаракат қилади. Аждодларимиз меросида панд-насихат, ёшларга мурожаат алоҳида ўрин эгаллаган. Шу мақсадда улар насихат жанридаги шеърлар, пандномалар, мурожаатномалар ёзганлар. Халқ достонларида эса халқнинг ўзлигини англаган идеал шахс ҳақидаги орзу-ниятлари ўз ифодасини топган. Масалан Гўрўғли, Алпомиш, Авазхон, Ошиқ Ғариб ва Шохсанам, Вомиқ ва Узро,

Фарҳод ва Ширин дostonларидаги қаҳрамонлар ўзлигини англаган шахс тимсолида барча даврларда ёшларга ибрат бўлган.

Аждодларимиз инсон атрофдагилар билан муносабатга киришмай туриб ўзлигини англаши ва маънавий юксалиши мумкин эмаслигини тушуниб етганлар. Улар ўзлик ва маънавият тарбиясида шахслараро муносабатларга алоҳида ўрин ажратганлар. Шу мақсадда улар, инсон маънавияти жамоавий муносабатлар муҳимлигини уқтирганлар ва таълим-тарбияда шунга алоҳида эътибор қаратганлар. Ҳеч бир инсон жамоадан ташқарида ўз маънавиятини ривожлантира олмайди. Инсоний муҳит ўзликни англашнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Шахснинг ўзлигини англашида, катталар, ота-оналар, устоз-мураббийларнинг ўрни муҳимлигига Шарқ мутафаккирлари алоҳида тўхталганлар. Ўзликни англашнинг муҳим мезонларидан бири сифатида ёшларда масъулият ҳиссини таркиб топтириш лозимлиги мутафаккирларнинг эътибор марказида турган. Маъсулият ва масъуллик инсоннинг руҳий имкониятлари билан боғлиқ.

Инсон ўзлигини англашида жисмоний ривожланиши ва психофизиологик етуклиги ҳам муҳим аҳамиятга касб этади. Бу ҳолат ҳам аждодларимиз эътиборидан четда қолмаган. Абу Али ибн Сино, Насафий, Ҳаким Ат-Термизий каби алломалар инсон етуклиги, ўзлигини англаши унинг руҳий саломатлиги билан боғлиқ эканлигини айтадилар. Улар ўз ижодида ёш авлоднинг руҳий, жисмоний етуклигини таъминлашга оид турли методологик ёндашувларни баён қилганлар.

Аждодларимиз асарларида инсоннинг ички олами қай даражада бой эканлигини ва уни бойитиш йўллари баён этганлар. Алломалар инсон кечинмалари ҳақида фикр юритатуриб, ушбу кечинмаларга таъсир этишнинг турли йўллари ва воситаларини ишлаб чиққанлар. Булар ўз навбатида тарбиявий чора-тадбирлар сифатида таълим-тарбия муассасалари ва мадрасаларда қўлланилган. Жумладан, китобхонлик,

қиссахонлик, мушоира, Навойихонлик, Бедилхонлик, Бобурхонлик, достонхонлик, бахс-мунозара, соз ва суҳбат кечалари, назмхонлик (мақом, сувора, мумтоз муסיқа намуналаридан ижро қилиш, айтишувлар ташкил этиш), Ҳадисхонлик, Отинойилар суҳбати (хотин-қизлар ўртасида мушоиралар, китобхонлик, назм ва наво кечалари), пир ва мурид анжуманлари шулар жумласидандир. Бундай тадбирлар ва суҳбатларда Ҳадислар, қисса, ривоят, достон ва мумтоз шеърят намуналари шунчаки ўқилиб қолинмасдан, улар ҳар томонлама таҳлил этилган. Қаҳрамонларнинг ижобий ва салбий сифатлари бахс-мунозара асосида танқидий таҳлил қилинган. Бунинг натижасида ёшлар онгида ижобий сифатларнинг шаклланиши жадаллашган ва ҳаётий идеаллар шаклланган. Пири комил ёки муайян асар қаҳрамонларига эргашиб, олдиларига аниқ мақсадлар қўйганлар. Бу эса ўз навбатида жамият аъзоларида соғлом эътиқод ва дунёқарашнинг шаклланишига хизмат қилган.

Аждодларимиз тасаввуф таълимоти орқали инсонларда ўзлик ҳиссини шаклланишига йўл очганлар. Ўзлик туйғусининг асосини эса соғлом эътиқод ташкил этган. Аллоҳ ёди билан яшаб меҳнат қилиш, эзгуллик интилиш, яхши ният ўзлик туйғусини шаклланиши учун асос бўлиб хизмат қилган. Шунинг учун ҳам буюк алломаларнинг барчаси муайян меҳнат тури билан шуғуллуниб, ҳалол ризқ топишга интилганлар. Ҳудди мана шу сифатлари билан ёш авлод учун ўрнатилган вазифасини ўтаганлар. Ўзликни англаш миллий тарбия учун хос бўлган асосий жиҳатларни билиш ва анъана ҳамда урф-одатларни ўзлаштиришдан иборат. Бола оилада тарбияланар экан, ота-оналар уларнинг ўзликларини англашларига кўмаклашадилар. Бунинг учун улар фарзандларининг барча қизиқишлари, эҳтиёж ва интилишларини ҳисобга олиб, уларни ўз мақсадига интилишлари учун қулай шароит яратишлари лозим. Чунки ўз мақсадларига эришмаган фарзандлар аламзада, худбин, бефарқ бўлиб қоладилар.

Аждодларимиз ўз вақтида буни чуқур англаб етган ҳолда, фарзанд тарбиясини тўғри ташкил этишга алоҳида эътибор қаратганлар. Улар ёшларнинг билим олиши, ўз олдига аниқ мақсадлар қўйиши, ҳаёт йўлини, келажагини тўлиқ тасаввур этиши учун алоҳида ғамхўрлик кўрсатганлар. Мутаффаққир аждодларимиз оталар номидан фарзандларга ўғит берадиган ҳикмат-у насиҳатлардан ташкил топган кўплаб панднома асарлар яратганлар. Хожа Аҳмад Яссавий ҳикматлари, Абдуҳолиқ Ғиждувонийнинг “Васиятнома”, “Аз гуфтори Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний” (Хожи Абдуҳолиқ Ғиждувонийнинг айтганлари), Баҳовуддин Нақшбанднинг устоз шогирд, халқ тарбияси ҳақидаги фикрлари, Юсуф Хос Ҳожиб “Қутадғу билиг”, Рабғузий “Қиссаси Рабғузий”, Кайковуснинг “Қобуснома”, Хожа Аҳрор Валийнинг “Рисолаи волидия” (Ота-оналар рисоласи), “Рисолаи хавория” (Хурлар рисоласи), “Фақирот ул офарин” (Донолар фақирлиги) асарлари шулар жумласидандир.

Бугунги кунга келиб ўзбек халқининг маънавий қадриятларини ёшлар онгига сингдиририш орқали уларда ўзлик туйғусини шакллантиришга кучли эҳтиёж сезилмоқда. Бу соҳада фольклор жанрига мансуб мусиқий асарлар ўзига хос аҳамиятга эга. Улар ўзининг оҳангдорлиги, ижтимоий турмуш воқеъларини кўтаринки руҳда ифодалаши, тушунарлилиги, ҳаётий вазиятларга яқинлиги билан ёшларнинг ҳиссий соҳаларига тез таъсир кўрсатади. Уларда ўзликни англашнинг асосини ташкил этган Ватанпарварлик, садоқат, меҳр-оқибат, дўстлик, инсонни кадрлаш, жўмардлик, ота-онага муҳаббат, меҳнатсеварлик, халқини эъзозлаш каби инсоний фазилатлар улуғлуниб, тингловчида уларни эгаллашга рағбат уйғотилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Буюк алломаларимиз (Масъул муҳар. З.Исломов). Тошкент, Ислон университети нашр. 2002. – 77 б.

2. Донишмандлар тарбияси хусусида (тўпл. ва нашрга тайёр. Асқар Зуннун; араб, фор ва бошқа шарқ тилларидан Шорасул Зуннун тарж.) – Т.: Ўқитувчи, 1982. – 175 б.
3. Имомназаров М. Миллий маънавиятимиз такомил босқичлари. -Т.: Шарқ. 1996. —144 б.
4. Комил инсон ҳақида тўрт рисола / форс-тожик тилидан Н.Комилов тарж.) -Т.: Маънавият, 1997. -280 б.
5. Кошифий Х.В. Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тариқати. (тарж. Н.Комилов) -Т.: А.Қодирий номли Халқ мероси нашр. 1994. -112 б.
6. Malikova D.M. O‘quvchilarning kasb tanlashida mutolaaning o‘rni. – Т., 2022. “Pedagogika” ilmiy – nazariy va metodik jurnal №01. – 80 - 82 b. (13.00.00; № 6)
7. Safarova R.G. Historical pedagogical sources and factors of development of students' logical thinking skills. Volume 1 issue 5 Uif. 2022: 8.2 Issn: 2181-3337/P.630-634. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7077041>